

ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ

Азизова Дилноза Адхамовна

Магистрант, Наманганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6023673>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15-декабрь 2021

Утверждено: 15-январь 2022

Опубликовано: 5-февраль 2022

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

реформа,
образовательный
процесс, мультимедийное
обучение,
коммуникативная
деятельность,
интеллектуальное
развитие, учебный
процесс, учеба,
мотивация,
педагогические
инновации,
эффективность,
технология обучения.

АННОТАЦИЯ

В последние десятилетия интерес к теме инноваций значительно возрос, особенно в области общего образования, а также в языковом образовании. Актуальность темы данной статьи очевидна тем, что многие студенты во всех странах мира изучают русский, поэтому преподавание иностранного языка, в частности русского в нашей стране, может быть проще и эффективнее с помощью различных инноваций. Использование инноваций основано на улучшении словарного запаса и грамматики; улучшении различных навыков: чтение, аудирование, говорение и письмо с использованием различных технологий. Важно уточнить, какая из них методик будет главной целью для использования на уроке.

За последние 10 лет в методике преподавания иностранных языков было проведено больше исследований, посвященных инновациям, компьютерным и информационным технологиям. Проанализировав тенденции последних лет, мы должны сделать вывод, что большинство докладов и статей связаны с инновационными технологиями и инновационными методами в обучении иностранным языкам. Вот лишь некоторые из них: Е.М.Багдасаров «Инновационные технологии в обучении иностранным языкам», Е.Г.Тарева, Н.Д.Гальскова «Инновации в

обучении языку и культуре: за и против», Н.В. Барышникова «Иностранные языки и культуры: методология, объективный метод», учебное пособие Т.А.Димитренко «Инновационные технологии преподавания иностранных языков», коллективная монография Т.Д.Любимовой, Е.В.Володиной, И.В.Володиной «Профессионально-ориентированное преподавание иностранных языков в технических вузах. Теория и инновационные педагогические технологии» и др. Но лишь немногие авторы задаются вопросом: «Что означают «Инновация»,

«Инновационная технология», «инновационный метод» на современном этапе?» И здесь мы поддерживаем точку зрения Н.В. Барышников, что «наиболее популярными методами сегодня являются методы, которые сами себя называют инновационными под давлением инновационного бума, инновации стали хорошо известными методами».

В связи с достижением независимости в настоящее время в Республике Узбекистан ведется широкомасштабная работа по реформированию всей системы образования. В соответствии с нормативными документами, регулирующими образовательный процесс, особое внимание уделяется интеллектуальному развитию подрастающего поколения, ведется непрерывная воспитательная работа по планированию и обновлению процесса изучения иностранных языков молодыми людьми; учитываются индивидуально-психологические особенности молодежи и ее способность усваивать иностранные языки.

10 декабря 2012 года подписано было постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранного языка» [1]. Документ был принят в целях совершенствования преподавания иностранных языков, подготовки специалистов с хорошими языковыми навыками, внедрения передовых технологий в систему образования и т.д. В нашей стране созданы условия для преподавания иностранных языков с использованием современных педагогических и коммуникационных технологий. Создание новой методики

изучения иностранных языков на всех этапах обучения с применением современных педагогических и информационных технологий является требованием времени. Эта резолюция является теоретической основой работы, проделанной в этом направлении. В результате исполнения данного постановления начался процесс организации непрерывного изучения иностранных языков, совершенствуется, что дает возможность обеспечивать молодежь современными учебно-методическими материалами на всех этапах обучения. Этот документ является логическим продолжением закона «Об образовании» и «Национальной программы подготовки кадров».

Изучение иностранных языков невозможно представить без использования мультимедийных средств обучения. Конечно, важными задачами для методики преподавания иностранных языков являются предоставление возможностей для иллюстрации реального процесса общения на английском языке и создание образовательной среды, обеспечивающей реальные условия для обучения использованию изучаемого языка и его культуры. Наиболее значимой группой преимуществ является обучение достоинствам компьютерного обучения. Например, учителя используют способность компьютеров мгновенно реагировать на вводимую информацию создавать простые обучающие программы в виде упражнений. Техническое преимущество обучения русского языка с помощью мультимедийных технологий заключается в том, что звуковые карты позволяют

пользователям записывать свою речь, а затем сравнивать ее с произношением носителей языка.

Графические возможности компьютеров могут представлять любой вид деятельности в виде картинок или анимации. Это особенно важно при изучении новой лексики, так как изображения на мониторе позволяют учащимся напрямую связывать английские фразы с действиями, а не с фразами на их родном языке. Кроме того, средства массовой информации являются отличным средством интерактивного общения между различными языковыми группами, что особенно очевидно при применении компьютерных сетей. Это может быть локальная сеть, соединяющая несколько компьютеров, или Интернет – глобальная сеть с миллионами пользователей.

Целенаправленное использование интернет-материалов на занятиях по иностранному языку в неязыковых вузах дает возможность эффективно решать ряд дидактических задач.

Они являются:

- улучшение навыков чтения;
- расширение словарного запаса современными иностранными словами;
- совершенствование навыков монологической и диалогической речи, обсуждение материалов Интернета;
- Формирование устойчивой мотивации к иноязычной деятельности при обсуждении интересующих всех проблем.

Образовательные инновации включают использование доступных и доступных

технологий для расширения доступа к образованию. Это также может потребовать другого инновационного процесса или услуги и полагаться на технологии.

Следующие образовательные инновации очень эффективны и широко используются в обучении иностранным языкам:

- Онлайн-курсы и курсы самообучения. Сотни языков доступны для самостоятельного изучения, от десятков издателей, по различным ценам, с использованием различных методов. Сам курс действует так, как учитель должен выбрать методику, точно так же, как это делают классные руководители.
- Аудиозаписи и книги. В аудиозаписях используются носители языка, и сила человека в том, чтобы помочь учащимся улучшить свой акцент. В некоторых записях есть паузы, чтобы ученик мог говорить. Другие являются непрерывными, поэтому учащийся говорит вместе с записанным голосом, подобно изучению песни. Аудиозаписи для самостоятельного изучения используют многие методы, используемые в обучении в классе, и были созданы на записях, кассетах, компакт-дисках, DVD-дисках и веб-сайтах.
- Мозговая атака. Мозговой штурм - это метод группового или индивидуального творчества, с помощью которого предпринимаются усилия сделано для того, чтобы найти решение конкретной проблемы, собрав список идей, спонтанно внесенных ее участником(участниками).
- Техника сэндвича. В обучении иностранному языку метод сэндвича

представляет собой устную вставку однотипного перевода на родном языке между неизвестной фразой на изучаемом языке и ее повторением, чтобы передать смысл как можно быстрее и полнее.

Использование технологий в классе может позволить учителям эффективно организовывать и проводить уроки. Мультимедийные презентации могут сделать материал более содержательным и увлекательным. За последние несколько десятилетий были проведены исследования, анализирующие взаимосвязь между технологией и иностранным языком обучения, как правило, фокусируется на нескольких ключевых вопросах, включая мотивацию, чтение и письмо, исследования и изучение языков с помощью мобильных устройств.

Наиболее мощным источником познавательной активности студентов,

развития их творческих способностей, интересов, навыков и других ментальных характеристик являются инновационные технологии. Инновационные образовательные технологии - это, прежде всего, информационно-коммуникационные технологии, тесно связанные с применением компьютеризированного образования. В работе первого Президента Узбекистана И.А.Каримова «Высокая духовность – непобедимая сила» отмечено: «Фундамент будущего создается в школах, утверждая иначе, что будущее нации зависит от того, как сегодня наши дети получают образование и воспитание» [2]. Душа и разум молодых людей, изучающих иностранные языки и мечтающих увидеть мир и учиться за границей, должны быть приоритетны перед различными деструктивными идеями и идеологиями.

Использованная литература:

1. О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков / Постановление Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2012 года ПК-1875. Газета «Народное слово», 11.12.2012 г. № 40 (5630).
2. Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила. Т.: Узбекистан, 2008.
3. Янг Л.Р. Преимущества и недостатки контролируемых лабораторных исследований по овладению вторым языком. Издательство Кембриджского университета.
4. Преимущества и недостатки контролируемых лабораторных исследований по овладению вторым языком. Янг Л.Р. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2001.
5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Полатов. Е. А, 2000.
6. Компьютеризированный учебник - основа новых информационных и образовательных технологий. Педагогика. Глазов БИ Ловцы Д.А. № 6, 1995

